

Lista de Árbitros, volumen 32, 2020

Adolfo Borges. Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica (CEDIC), Asunción, Paraguay.

Agueda Caraballo. Departamento Socio-Humanístico, Áreas Básicas, Grupo de investigación en Humanidades y Educación Universitaria, Centro de Postgrado, Investigación y Desarrollo Tecnológico (PIDETEC), Extensión Región Centro Sur Anaco, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente.

Aleikar Vásquez Suárez. Grupo de Postdoctorado, Laboratorio de Biotecnología y Biofármacos, Departamento de Fisiopatología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de Concepción, Concepción, Chile.

Alexander Gil Torres. Departamento Clínico Integral, Escuela de Bioanálisis, Facultad de Ciencias de la Salud, Instituto de Investigaciones Biomédicas Dr. Francisco J. Triana Alonso - BIOMED-UC, Universidad de Carabobo.

Alexis Rodríguez-Acosta. Laboratorio de Inmunoquímica y Ultraestructura, Instituto Anatómico José Izquierdo, Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela.

Alicia Jorquera Fernández. Centro de Investigaciones en Ciencias de la Salud, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente.

Alizon Valdez Dorado. Servicio de Nefrología, Complejo Hospitalario Universitario Ruiz y Páez, Ciudad Bolívar, Venezuela.

América Larez Rivas. Herbario UOJ, Departamento de Agronomía, Escuela de Ingeniería Agronómica, Núcleo de Monagas, Universidad de Oriente.

Angela Bracho Mora. Cátedra de Parasitología, Departamento de Ciencias Biológicas, Carrera de Laboratorio Clínico, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Técnica de Manabí, Manabí, Ecuador.

Antonio Maldonado. Laboratorio de Virología, Grupo de Gastroenteritis Infecciosa, Postgrado de Biología Aplicada, Escuela de Ciencias, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente.

Bilal Ayoubi Pernía. Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Bramón, Táchira.

Carlos Pérez Astudillo. Departamento de Química Aplicada y Procesos Químicos, Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre.

César Lodeiros Seijo. Departamento de Acuicultura y Pesca, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Técnica de Manabí, Manabí, Ecuador.

Clara Uviedo Martínez. Servicio de Nefrología Pediátrica, Hospital de Niños Dr. Jorge Lizarraga, Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, Departamento de Farmacología, Escuela de Ciencias Biomédicas y Tecnológicas, Facultad de Ciencias de la Salud, Valencia, Universidad de Carabobo.

Cristina Sainz Borgo. Departamento de Biología de Organismos, Universidad Simón Bolívar.

Dalmiro Cazorla Perfetti. Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), Centro de Investigaciones Biomédicas, Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda.

Diana Graterol Romero. Departamento de Morfofisiopatología, Escuela de Bioanálisis, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo.

Dinora Sánchez Hernández. Unidad de Diversidad Biológica, Centro de Ecología, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.

Druvic Lemus Espinoza. Grupo de Investigación en Microbiología Aplicada, Departamento de Microbiología y Parasitología, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente.

Eloísa Sardinha Ravelo. Laboratorio de Ornitología, Departamento de Biología de Organismos, Universidad Simón Bolívar.

Estrella Acevedo. Unidad de Cursos Básicos, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente.

Eudomario Alcántara Arguello. Laboratorio de Investigaciones Hematológicas, Departamento Clínico Integral, Escuela de Bioanálisis, Centro de Investigaciones Asistencial y Docente del Núcleo

Aragua – CIADANA, Facultad de Ciencias de la Salud, Sede Aragua, Universidad de Carabobo.

Fernanda Rodríguez Ramos. Pós Graduação em Neurociências e Biologia Celular, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Pará, Belem, Pará, Brasil.

Franklin Pacheco Coello. Laboratorio de Metales Pesados, Centro de Estudio en Salud de los Trabajadores - CEST-UC, Departamento de Ciencias Básicas, Escuela de Bioanálisis, Facultad de Ciencias de la Salud, Sede Aragua, Universidad de Carabobo.

Freddy Amaya Lozano. Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Bramón, Táchira.

Gedio Marín Espinoza. Departamento de Biología, Escuela de Ciencias, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente.

Gustavo Perruolo. Centro de Estudio de Vectores de Enfermedades (CEVE), Decanato de Investigación, Universidad Nacional Experimental del Táchira.

Hellen Bruzual Villarroel. Departamento de Química, Escuela de Ciencias, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente.

Jesús Bello Pulido. Laboratorio de Ambiente Terrestre, Centro de Investigaciones Ecológicas Guayacán, Vicerrectorado Académico, Universidad de Oriente.

Jesús Manzanilla Puppo. Instituto de Zoología Agrícola, Facultad de Agronomía, Universidad Central de Venezuela.

José Imery Buiza. Laboratorio de Genética Vegetal, Departamento de Biología, Escuela de Ciencias, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente.

José Sánchez Carreño. Departamento de Psicología e Investigación Educativa, Escuela de Humanidades y Educación, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente.

Josefa Zabala. Departamento de Currículo y Administración Educativa, Escuela de Humanidades y Educación, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente.

Julman Cermeño. Departamento de Microbiología y Parasitología, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Bolívar, Universidad de Oriente.

Leonardo De Sousa. Grupo de Investigación en Toxinología Aplicada y Animales Venenosos, Sección de Farmacología, Departamento de Ciencias Fisiológicas, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente.

Luis Pérez Ybarra. Departamento de Ciencias Básicas, Escuela de Bioanálisis, Facultad de Ciencias de la Salud, Sede Aragua, Universidad de Carabobo.

Luis Traviezo Valles. Unidad de Investigación en Parasitología Médica – UNIPARME, Departamento de Medicina Preventiva y Social, Decanato de Ciencias de la Salud, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.

Luisa Rojas. Departamento de Química, Escuela de Ciencias, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente.

María Lourdes Bruzco. Programa Gerencia de Recursos Humanos, Escuela de Ciencias Sociales, Núcleo de Sucre, Extensión Carúpano, Universidad de Oriente.

María Ramos Morillo. Cátedra de Bioquímica “B”, Escuela de Bioanálisis, Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela.

Mariela Mata Orozco. Laboratorio de Práctica Profesional de Parasitología, Departamento Clínico Integral, Escuela de Bioanálisis Profesora Omaira Figueroa, Facultad de Ciencias de la Salud, Sede Aragua, Universidad de Carabobo.

Melfran Herrera Millán. Coordinación de Vigilancia Entomológica, Gerencia de Saneamiento Ambiental y Control de Endemias, FUNDASALUD, estado Sucre.

Mercedes Plaza de Vela. Grupo de Investigación EVALPOST, Escuela de Humanidades y Educación, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente.

Milady Guevara. Unidad de Investigación y Estudios en Salud Pública – UNIESAPUC, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo.

Milagros Figueroa Lara. Área de Parasitología, Departamento de Bioanálisis, Escuela de Ciencias, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente.

Mirtha Andrade Romero. Coordinación Nacional del Programa de Doctorado UPEL, Vicerrectorado de Investigación y Postgrado, Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

Nadima Salmasi Villarroel. Departamento de Currículo y Administración Educativa, Escuela de Humanidades y Educación, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente.

Otoniel Corzo Delgado. Departamento de Tecnología de Alimentos, Núcleo de Nueva Esparta, Universidad de Oriente.

Pablo Cornejo Escobar. Laboratorio de Zoología de Invertebrados, Departamento de Biología, Escuela de Ciencias, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente.

Rodolfo Devera. Grupo de Investigación en Parasitosis Intestinales, Departamento de Parasitología y Microbiología, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Bolívar, Universidad de Oriente.

Roger Velásquez Arenas. Laboratorio de Ambiente Terrestre, Centro de Investigaciones Ecológicas Guayacán, Vicerrectorado Académico, Universidad de Oriente.

Stefano Bónoli. Sección de Fisiología, Departamento de Ciencias Fisiológicas, Escuela de Ciencias de la Salud, Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente.

Vianellys Hernández. Departamento de Microbiología, Facultad de Ciencias de la Salud, Sede Aragua, Universidad de Carabobo.

Víctor Franco Salazar. Laboratorio de Fisiología Vegetal, Departamento de Biología, Escuela de Ciencias, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente.

Vilma Lanza Castillo. Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña - ISFODOSU, Santo Domingo, República Dominicana.

William Senior. Departamento de Oceanografía, Instituto Oceanográfico de Venezuela, Universidad de Oriente.

William Velásquez. Laboratorio de Fisiología, Departamento de Bioanálisis, Escuela de Ciencias, Universidad de Oriente.

Willian Henríquez Guzmán. Departamento de Química, Escuela de Ciencias, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente.

Wilmer Sánchez. Departamento de Química, Escuela de Ciencias, Núcleo de Sucre, Universidad de Oriente.

Yorman Paredes Márquez. Departamento de Medicina Preventiva y Social, Facultad de Medicina, Universidad de Los Andes.

Zulbey Rivero. Cátedra de Parasitología, Departamento de Ciencias Biológicas, Carrera de Laboratorio Clínico, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Técnica de Manabí, Manabí, Ecuador.